

JARDINES EN EL AIRE

Datos básicos

Localización:

C/ Candelilla, 6, 41006 Sevilla

Artistas/colectivos:

Nomad Garden (idea y comisariado); Surname Narradores Transmedia (relatoría); Antropoloons (registro sonoro personas); Seo Birklife, Collateral Studio, Datrik Intellegence, Javier Villar (registro sonido aves); Vibra-Too (registro sonoro aires acondicionados); Proyecto L (jardín polifónico), Barnabé Fillion (perfumista), Thibault Pradet (Velas); Fernando Iwasaki, Rosario Izquierdo, Remedios Zafra, Rafael Cobos, Carmen Camacho, Bernard Yaméogo, Zemos 98, Donna Haraway y Gilles Clément (cuentos de las fábulas quiméricas).

Cronología:

Dos fases: 2020- (En 2024 la intervención se traslada al interior de la AES Candelaria. Continúan proponiéndose distintas acciones).

Trabajo de campo:

mayo de 2022

Localización y emplazamiento de Jardines en el Aire. Fuente: CartoCiudad CC-BY 4.0 scne.es

Vistas de Jardines en el Aire. Fuente: FACTIBLES

Enlaces de interés

<https://gardenatlas.net/gardens/jardin-acondicionado-1/>
<https://jardinesenelaire.com/>

Enlaces FACTIBLES

<https://www.upo.es/investiga/proyctofactibles/>
<https://zenodo.org/communities/factibles/records>

Cómo citar:

Andreu Lara, C. & García-García, A. (2026). Jardines en el Aire: Ficha de caracterización del caso de estudio en el contexto del Proyecto de Investigación FACTIBLES. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14727477>

Antecedentes

Iniciativa de renaturalización urbana comisariada por el colectivo Nomad Garden y promovida por el ICAS (Ayuntamiento de Sevilla). Se inscribe en el programa anual "Luces de Barrio", que pretende dar visibilidad a distintos barrios de la ciudad.

El proceso se materializa en dos fases, a través de distintos medios:

En 2020 se construye un jardín vertical en la sede de la AES Candelaria, mediante estructuras que reutilizan el agua de los aires acondicionados. Se diseñan y crean en un taller de fabricación digital con la participación de jóvenes de la asociación, aunando funcionalidad y estética con un carácter de plataforma de mensajes.

Como resultado del reconocimiento de la singularidad vegetal del barrio, Bernabé Fillion crea un perfume con las aromáticas de mayor presencia y se realizan talleres sobre arte y naturaleza, elaboración de velas aromáticas y jabón. Se monta un laboratorio a través de micromecenazgo y apoyo de Thermo Fisher Scientific.

Asimismo se crea y comparte una polifonía en base a voces y sonidos del barrio, recogidas por los jóvenes en los talleres realizados con distintos colectivos.

En 2021, se desarrollaron las "fábulas quiméricas". Cuentos de distintos autores que se comparten oralmente en un acto colectivo.

Prácticas artísticas

Formato

Acción	<input checked="" type="checkbox"/>	Intervención instalativa: Jardín vertical en la fachada de la AES Candelaria.
Intervención	<input checked="" type="checkbox"/>	Acción: Talleres de reconocimiento de especies vegetales y animales, elaboración de jabones y velas, diseño de las cajas del jardín vertical. Y generación y presentación de polifonía y fábulas quiméricas.

Funciones del artista

Producir	<input checked="" type="checkbox"/>	El colectivo Nomad Garden lidera el proyecto: Diseña el programa de intervención; evalúa los contextos ambientales y sociales; analiza las redes comunitarias existentes y las instituciones; explora proyectos similares.
Asesorar	<input type="checkbox"/>	
Liderar	<input checked="" type="checkbox"/>	Por otra parte actúa como mediador: Busca a artistas para cada intervención/acción, impulsa la acción vecinal, contacta con la asociación educativa y social para la ejecución de la obra, busca financiación, documenta el proceso.
Colaborar	<input type="checkbox"/>	
Interpretar	<input checked="" type="checkbox"/>	Algunos de los artistas implicados producen sus creaciones con la colaboración de los niños y jóvenes de la asociación o lideran los talleres que servirán como herramientas de desarrollo del proyecto.
Mediar	<input checked="" type="checkbox"/>	

Espacio público

Habitabilidad

Proclive al uso	<input checked="" type="checkbox"/>
Limitaciones estructurales	<input checked="" type="checkbox"/>
Impracticable	<input type="checkbox"/>

La intervención (jardín vertical) se hace en la fachada de la AES Candelaria, en la calle Candelilla. Formalmente es una calle arbolada y con acerado que permite un uso de tránsito rodado y peatonal normal, con la que la instalación interactúa preferentemente configurando un nuevo elemento en la escena urbana.

Las acciones se desarrollan en dicha calle y también se preparan en distintos espacios públicos del barrio, algunos con más señales de degradación o falta de dotación y mantenimiento, además de en el espacio abierto del centro social.

En general el espacio público es soporte/escenario más que un objeto directo de atención.

Dinámica de uso

Cotidiano	<input checked="" type="checkbox"/>
Motivado	<input checked="" type="checkbox"/>
Esporádico	<input checked="" type="checkbox"/>
Tránsito	<input checked="" type="checkbox"/>
Descartado	<input type="checkbox"/>

La mayor parte de los espacios públicos con los que se relacionan indirectamente el proyecto (preparación de acciones y talleres) son calles de tránsito cotidiano y algunas plazas interiores que basculan entre usos cotidianos y esporádicos.

Específicamente destaca el uso motivado de la AES Candelaria, como equipamiento socioeducativo pero también motivando otros usos tanto en su interior como en la propia calle.

Identidad

Reconocido	<input type="checkbox"/>
Reciente apropiación	<input type="checkbox"/>
En promoción	<input checked="" type="checkbox"/>
Reclamado	<input type="checkbox"/>
Indefinido	<input checked="" type="checkbox"/>

En un contexto difícil para el arraigo de identidades (véase datos de la Comunidad), el proyecto pretende servir como palanca para la recuperación de cierta autoestima barrial.

Comunidad

Estructura demográfica

- Estable sin tendencia
- Tendencia rejuvenecimiento
- Tendencia envejecimiento
- Permanente más flotante

Los Pajaritos es un barrio que aúna distintas tendencias demográficas. Por un lado, de cierto envejecimiento, en el marco de la población local. Por otro lado, al rejuvenecimiento por parte de una amplia población inmigrante y otros perfiles, que conduce a una edad media moderada.

Perfil sociocultural

- Local
- Nacional consolidado
- Multicultural consolidado
- No consolidado

Aunque la procedencia local sigue siendo mayoritaria, es determinante en el perfil del barrio una notable presencia de población inmigrante, tanto registrada como no registrada, a partir de la que se ha consolidado como entorno multicultural.

El reconocimiento de esta multiculturalidad como valor es un principio básico en el proyecto.

Renta

- Elitizado
- Normalizado
- Desfavorecido

Es el segundo barrio con la renta per cápita más baja de España (5.389 €), lo que condiciona su día a día y su proyección exterior.

Red social

- Elemental
- Compleja

La Asociación Educativa y Social Nuestra Sra. de la Candelaria es muy activa y promueve muchas actuaciones en el barrio, a lo que se unen en este proyecto el colegio concertado SAFA Blanca Paloma y la Asociación Amigos del Parque Amate.

Estrategias y procesos

Actores e iniciativas

Artista	■	- Colectivo: Nomad Garden (comisarios).
Colectivo creativo	■	- Instituto de la Cultura y las Artes y Cátedra EMVISESA, Ayuntamiento de Sevilla.
Base social	■	- Social organizado: AES Candelaria; SAFA Blanca Paloma; Parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria; Plataforma de Tres Barrios Amate; Amigos del Parque Amate.
Base social organizada	■	- Participantes en talleres: niños y jóvenes del barrio, monitores AES Candelaria.
Institución pública	■	- Participantes talleres adultos.
Entidad privada	■	- Talleres: Collateral Studio, AEDI, Fablab Sevilla, Estudio Pätē, Iván Vega y Pablo Pujol (talleres de fabricación digital, sensorización y robóticas); Bosque Anxanar y Grupo TAR (Talleres de cosmética); Antropoloops, Vibra-to, Amigos del Parque Amate y Seobirdlife, (talleres sonoros).
		- Jardín vertical: Museographia (Fabricación digital); Estudio Pätē (Diseño gráfico).
		- Polifonía: Antropoloops (registro sonoro personas); Seo Birklife, Collateral Studio, Dattrick Intellegence, Javier Villar (registro sonido aves); Vibra-Too (registro sonoro aires acondicionados); Desiree Martín (dirección) y Proyecto L (jardín polifónico); Manu Meñaca (Sonido); Manu Trillo (fotografía); Javi Vila, Juanma Carmona (vídeo).
		- Perfume: Barnabé Fillion (perfumista); Thibault Pradet (Velas); Laboratorio T11 (Diseño).
		- Relatoría: Surname Narradores Transmedia (relatoría); Fernando Iwasaki, Rosario Izquierdo, Remedios Zafra, Rafael Cobos, Carmen Camacho, Bernard Yaméogo, Zemos 98, Donna Haraway y Gilles Clément (cuentos navideños de las Fábulas Quiméricas).
		- Otros agentes externos: ISA (iniciativa Sevilla Abierta apoya a AES y ha dado difusión al proyecto); AEDI (asociación de estudiantes de diseño industrial); Fundación Banco Sabadell; Laboratorio Mane, Grasse (Francia).

Procesos de participación

Interacción	■	La disposición del jardín vertical en la fachada ha interpelado a los vecinos y usuarios de la AES diariamente (se ha desmontado en 2024 para instalarlo en el interior del centro educativo). Su diseño es colaborativo en el marco de los talleres pero es el colectivo Nomad Garden el que diseña y proyecta técnicamente las cajas y su instalación.
Consultiva	□	
Proyectada	■	
Colaborativa	■	

Estrategias y procesos

Materialidad

Tangible efímero	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Desde el inicio, la actuación fue concebida con carácter efímero, tanto en los talleres y otras acciones, como en la propia intervención física del jardín vertical (se ha desmontado en 2024 para instalarlo en el interior del centro educativo).</p> <p>No obstante, los procesos han derivado en resultados intangibles con mayor proyección en el tiempo.</p>
Tangible continuidad	<input type="checkbox"/>	
Intangible efímero	<input checked="" type="checkbox"/>	
Intangible continuidad	<input checked="" type="checkbox"/>	

Espacialización

Concreta	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>La obra se concreta en las fachadas de una de las calles y los eventos y talleres posteriores se han realizado en esa misma calle.</p>
Pautada	<input type="checkbox"/>	
Dispersa	<input type="checkbox"/>	

Enclave

Contexto urbano

Centro histórico	<input type="checkbox"/>	Se trata de una zona de Sevilla con vivienda de promoción oficial de los años 50-60. Una barriada con fisonomía de cierta semejanza que los polígonos de vivienda de decenios posteriores, aunque menor volumetría edificatoria, que siempre ha tenido un carácter modesto. Esto se reconoce tanto en la calidad de los inmuebles como en el nivel de servicios del barrio, aunque los rasgos de marginalidad se han acentuado en los últimos tres decenios.
Expansiones consolidadas	<input checked="" type="checkbox"/>	
Expansiones no consolidadas	<input type="checkbox"/>	

Dinámica preponderante

Estable	<input checked="" type="checkbox"/>	El barrio acusa una cierta estabilidad demográfica que, no obstante, posee una doble mirada: una población de primera ocupación ya envejecida, una población inmigrante que rejuvenece el sector. Por otro lado, también cabe señalar situaciones de marginalidad que tensionan el conjunto. Los enclaves de la actuación participan de esta doble condición de estabilidad y tensión.
Tensionado	<input checked="" type="checkbox"/>	
En transformación	<input type="checkbox"/>	

Síntesis

Objetivos / Logros

Empoderamiento comunitario	■	<input type="checkbox"/>	Los objetivos del proyecto son muy amplios, cubriendo la consolidación de la acción colectiva y la cohesión de base (a partir de talleres, realización de prototipos, momentos festivos de encuentro...).
Cohesión	■	<input type="checkbox"/>	Asimismo, se entiende que muchos de estos ofrecerán bases formativas, sobre todo para población más joven.
Identidad	■	■	Por su parte, la creación de un jardín vertical permitirá una mejora de la propia imagen de la calle, así como un ejemplo de mejora de habitabilidad —de las personas y otras especies— y un vector de reconocimiento y promoción de identidad, así como de orgullo local. Esto último también es favorecido por un perfume o una polifonía singular.
Desarrollo cultural	■	■	
Reclamación	■	■	
Mejora ambiental	■	<input type="checkbox"/>	La principal dialéctica a confirmar, en adelante, tendrá que ver con la capacidad de mantener las dinámicas iniciadas a pesar del carácter efímero de la propuesta. A contrastar frente a una menor capacidad a priori, en clave de cohesión o articulación comunitaria más allá de la base social organizada de presencia previa en el barrio; o de relación con los elementos naturales del entorno, por ejemplo.

Interacción

Cognitiva	■		
Actitudinal	■		
Conductual	■		En sus distintas propuestas el proyecto ha aportado información sobre las especies vegetales y aves que habitan en el barrio, sobre técnicas de robótica, fabricación de velas, destilación de perfumes... y han promovido la valoración del ecosistema cultural y natural del barrio. Aporta conocimiento y pretende incentivar relaciones interpersonales y conciencia colectiva, así como bases para asentar y promover comportamientos.